

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА: ОСОБЕННОСТЬ РАСЧЕТА ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ВЕТРОПАРКОВ

MODERN WIND ENERGY: THE PECULIARITY OF CALCULATING SHORT-CIRCUIT CURRENTS OF WIND FARMS

КРАЙНОВ КИРИЛЛ РОМАНОВИЧ,

Самарский государственный технический университет.

KRAINOV KIRILL ROMANOVICH,

Samara State Technical University.

В данной статье рассматривается особенность расчета токов короткого замыкания ветропарков. Проанализирован потенциал развития ветроэнергетики в России, а также фундаментальные основы работы ветроустановки. Представлена типовая схема подключения ВЭС к электрической сети. Определена важность расчета токов короткого замыкания в ветропарках. Установлена особенность данного расчета, связанная с техническими параметрами ветрогенератора. Сделан вывод о необходимости более детального расчета токов короткого замыкания ветропарков, а также выявлено, для чего производится данный расчет.

This article discusses the feature of calculating short-circuit currents of wind farms. The potential for the development of wind energy in Russia, as well as the fundamental foundations of the operation of a wind turbine, are analyzed. A typical scheme for connecting a wind farm to an electric grid is presented. The importance of calculating short-circuit currents in wind farms has been determined. A feature of this calculation related to the technical parameters of the wind turbine has been established. The conclusion is made about the need for a more detailed calculation of short-circuit currents of wind farms, and it is also revealed why this calculation is performed.

Ключевые слова: энергетика, ветроэнергетика, ветрогенератор, ветропарк, инвертор, ток короткого замыкания.

Key words: energy, wind power, wind generator, wind farm, inverter, short circuit current.

Введение.
Поддержка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является одной из мер государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности, что отражается в ряде постановлений правительства [1; 2].

Ветроэнергетика сегодня является одним из наиболее быстрорастущих сегментов сектора возобновляемых источников энергии. В 2022 году мощность ветроэнергетики в России составляла 2218 МВт. Суммарная мощность ветроэлектростанций в России на 1.01.2023 насчитывает 2108 МВт, а выработка энергии за 2022 год составила 5,5 млрд кВт*ч (0,5 % от всей выработки). [4]

Помимо общеизвестных плюсов ветроэнергетики (чистая энергия, неиссякаемых источник и т.д.), важным является и то, что в России имеется уже существующий рынок производства ветроустановок, что позволяет рассматривать ветроэнергетику как стремительно развивающуюся отрасль российской энергетики. Ведущим в России производителем ветро-

установок является акционерное общество НоваВинд, являющийся дивизионом РОСАТОМа. [3]

Фактически «НоваВинд» локализовал новую в стране технологию – ВЭУ на постоянных магнитах. Они работают в более широком диапазоне ветра и считаются более тихходными [6].

Принцип работы и особенности ветрогенератора.

В основу функционирования ветрогенератора положена трансформация кинетической энергии ветра в механическую энергию ротора, которая затем преобразуется в электроэнергию.

Принцип работы:

1. Ветер ударяет по лопастям ротора ветрогенератора, заставляя их вращаться.
2. Вращение ротора передается на генератор, который преобразует механическую энергию вращения в электрическую энергию.
3. Сгенерированный переменный ток подается на преобразовательный блок, который состоит из выпрямителя и инвертора.
4. Выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный ток, который затем подается на инвертор.
5. Инвертор преобразует постоянный ток в переменный ток определенной частоты и напряжения, который может быть использован для питания электроприборов или поставляется в электрическую сеть.

Рис. 1. Типовая схема подключения ВЭС к электрической сети

Типовая схема подключения ветроэнергетической станции (ВЭС) к электрической сети предполагает выдачу мощности каждого генератора ВЭС последовательно: сам ветрогенератор, преобразователь, а затем повышение напряжения через силовой трансформатор до напряжения приемной части электрической сети.

В приведенной схеме подключения ВЭС к электрической сети наибольший интерес представляет преобразователь (блок выпрямитель-инвертор, на рисунке выделен штрих пунктиром). Для обеспечения допустимых режимов работы данного оборудования преобразователь оснащен функцией контроля параметров режима, в том числе напряжения. Настройка автоматики ВЭС обеспечивает контроль нахождения напряжения на выходе инвертора в диапазоне от 0,9 до 1,1 от номинального значения напряжения. При выходе напряжения за указанные пределы автоматика с минимальной выдержкой времени близкой к 0 отключают инверторное оборудование от электрической сети, вместе с генерацией ВЭС [5].

Особенность расчета токов КЗ ветропарков.

Расчет токов короткого замыкания необходим для выбора аппаратуры и проверки элементов электроустановок (шин, изоляторов, кабелей и т.д.) на электродинамическую и термическую устойчивость, а также выбора уставок срабатывания защит и проверки их на чувствительность срабатывания.

Однако за счет инвертора и его автоматики есть одно очень важное замечание при расчетах токов короткого замыкания (КЗ) ветропарка. Короткое замыкание в электрической сети сопровождается резким падением напряжения. Данное явление будет фиксироваться инвертором ветроустановки, который имеет собственную микропроцессорную защиту, способную практически мгновенно отключить инвертор, а вместе с ним и генератор от сети. Таким образом, в подпитке точки КЗ сами ветрогенераторы не будут участвовать (рис. 2), КЗ будет питаться только от системы (при наличии связи с системой, иначе аварийный режим будет мгновенно локализован). Это имеет ключевое значение при расчёте токов КЗ в ветропарке, т.к., по сути, сами расчеты упрощаются.

Рис. 2. Ток короткого замыкания от ветрогенератора

Для расчетов токов КЗ в ветропарке принято составлять схему замещения рассматриваемого участка сети, в которой должны быть учтены все источники питания и индуктивные сопротивления всех элементов. Далее эта схема эквивалентуется до точки КЗ и за счет отношения напряжения в точке КЗ к полученному эквивалентному сопротивлению высчитывается ток КЗ (его периодическая составляющая). Поскольку генератор соединяется с повышающим трансформатором последовательно, то допускается принять индуктивное сопротивление генератора равное 0. И в итоге получится, что ток КЗ будет больше, чем ожидалось, за счет более низкого сопротивления.

Заключение.

Таким образом, подходы к расчету токов КЗ в ветропарках являются ключевым аспектом обеспечения безопасной и стабильной работы энергетических систем. С увеличением мощности и сложности современных ветряных установок возрастает необходимость в точных и надежных расчетах, учитывающих особенности работы ВЭУ.

Важно понимать, что расчет токов КЗ для ветропарка ведется с целью выбора коммутационных аппаратов для защиты кабельных линий, соединяющих всё оборудование ветропарка, а также для повышающих трансформаторов. По полученным результатам также будут отстраиваться релейные защиты. Сами ветрогенераторы защищены собственным инверторным оборудованием.

Также можно отметить, что при отсутствии связи с энергосистемой наличие выключателей на кабельных линиях, идущих от ВЭУ до повышающей подстанции – скорее нецелесообразно, т.к. подпитка токов КЗ практически мгновенно будет прекращена в таких сетях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Правительства РФ № 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности" (с изменениями на 28.06.2019 г.). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112537/688169748ff81438157cd1f4aa5027d29ff1053d.

2. Федеральный закон № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" с изменениями от 01.01.2019 г. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502.

3. Антонов П.С. Нормативно-техническое регулирование ветроэлектрических станций, функционирующих в составе ЕЭС России. М., 2019. URL: <http://ren4reg.com/upload/iblock/6e6/6e6b518cd-6a5f6bf4113ecb67de9df32>.

4. Юрченко И.В. Обзор рынка ветроэнергетики России // Экономические науки. 2023. С. 18-24.

5. Дадонов А.Н., Кротков Е.А. Исследование зависимости располагаемого диапазона реактивной мощности ветряной электростанции от значения напряжения в прилегающей электрической сети // Промышленная энергетика. 2020. №9. С. 46-51.

6. Филиппова А. В России наладили производство ключевых компонентов ветроустановок // Отраслевое издание госкорпорации «Росатом» – Страна РОСАТОМ. URL: <https://strana-rosatom.ru/2021/07/21/v-rossii-naladili-proizvodstvo-kljuche> (дата обращения: 15.03.2024).

© Крайнов К.Р., 2024.